

IDENTIFICADORES DIGITALES APLICABLES A PUBLICACIONES

DIGITAL IDENTIFIERS APPLICABLE TO PUBLICATIONS.

Autoras: Salomé Romero-Pérez (1)

(1) Biblioteca del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (España).

Contacto (*): biblioteca.marcide.ferrol@sergas.es

Fecha de recepción: 22/08/2023

Fecha de aceptación: 05/09/2023

Gutiérrez-Couto U, Romero-Pérez S. Identificadores digitales aplicables a publicaciones. *Enferm Dermatol.* 2023;17(50): e01-e02. DOI: 10.5281/zenodo.10184823

La necesidad de identificar los objetos digitales de una manera unívoca se remonta ya a los comienzos de Internet. En los años 90 ya surgieron las primeras herramientas que facilitaban el uso de objetos digitales⁽¹⁾:

La **URL** o *Uniform Resource Locator*, en castellano Localizador de Recursos Uniforme, es una dirección que apunta a una localización. Permite identificar dónde se encuentra un recurso. No es un localizador persistente porque puede variar su ubicación.

El **URN** o *Uniform Resource Name*, en castellano Nombre de Recurso Uniforme, es una dirección independiente de la ubicación, pero permite identificar los distintos tipos de objetos. Añade un identificador permanente a un recurso. Este formato suele utilizarse en biblioteconomía como estándar para identificar libros, añadiendo otra información de identificación⁽²⁾.

El **URI** o *Uniform Resource Identifier*, en castellano Identificador de Recurso Uniforme. Los dos anteriores serían subcategorías del URI, y tienen los tres la misma sintaxis. Este formato permite identificar y acceder a todas las tipologías de recursos (identifica desde webs a remitentes o destinatarios de correos-e) en Internet. El concepto de un identificador uniforme de recursos fue gestado por *Tim Berners-Lee*, el creador de la WWW. El sistema identifica a través de protocolos http o ftp a qué información debe acceder, así como dónde y cómo⁽³⁾. En resumen, el URI puede ser tanto una URL como una URN (Imagen 1), o una combinación de ambas (identifica un recurso de forma unívoca en un lugar determinado, y también permite combinar información que adapta la ruta para acceder con otra que envía una solicitud o consulta (se indica mediante el carácter de interrogación '?') para identificar el objeto en una ruta especificada, como sucede en los catálogos de las bibliotecas, o permite identificar una parte o fragmento del mismo, indicándolo con el carácter '#').

Otros identificadores digitales de publicaciones que es conveniente conocer son: NIPO, ISBN, ISSN, el DOI y el

Handle. Se les conoce también como identificadores bibliográficos⁽⁴⁾. Se trata de códigos que nos ayudan a identificar un artículo o una publicación. Son identificadores únicos y, en el caso de los digitales, son persistentes.

Imagen 1. URI o Uniform Resource Identifier. (Fuente Wikipedia. Imagen de dominio público. Autor: David Torres).

Cuando las publicaciones son oficiales, de la Administración del Estado u organismos dependientes de ésta, hablamos del **NIPO**, que se asigna tanto a publicaciones impresas como digitales. Se regula en la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre (BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 2011). Lo conforman 9 dígitos que identifican los organismos editores, el año y el orden de asignación, más un dígito de control.

Para identificar a los libros, hemos de hablar del **ISBN** (*International Standard Book Number*), en castellano Número Internacional Normalizado de Libros. Como indica su nombre, se trata de un código internacional (<https://isbn.org>), que en España gestiona la Biblioteca Nacional. Un mismo libro puede tener distintos ISBN para cada versión, uno para la versión digital y otro para la impresa, por ejemplo. Pero un mismo ISBN identifica en cualquier formato de la monografía un número de edición concreto. No es un identificador obligatorio cuando la monografía no se pone a la venta. Se compone de 13 dígitos, separados en 5 grupos.

El **ISSN** (*International Standard Serial Number*), en castellano Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, es el código internacional de identificación de las

publicaciones seriadas. Éstas son: las revistas, los boletines, los anuarios, etc. Lo tramita en España, también, la Biblioteca Nacional, que pertenece a la Red Internacional ISSN Network (<https://www.issn.org/>), siendo su asignación gratuita. Lo conforman 8 caracteres, sin prefijos que identifiquen al editor o al país. Si una revista varía cualquier aspecto del título, ha de asignarse un nuevo ISSN.

El DOI (*Digital Object Identifier*), en castellano Identificador de Objeto Digital, se utiliza para identificar los artículos de las revistas o capítulos de libros digitales, actas de congresos, vídeos y datos de investigación. Es un identificador único y permanente, y sólo se asigna a publicaciones electrónicas, a diferencia del ISBN o ISSN. Su sintaxis está regulada por la norma NISO Z39.84. Su formato es alfanumérico, e incluye signos de puntuación. Para los artículos todavía *en prensa*, el DOI nos sirve para referenciarlos. Hay que destacar que su vínculo es estable y permanente, para permitir la localización del objeto digital. La web oficial del DOI es: <https://dx.doi.org/>, y allí podemos localizarlos; pero también en mEDRA (<https://www.medra.org/>) y en Crossref (<https://www.crossref.org/>). Su estructura es una URL, que empieza por el directorio <http://dx.doi.org> o <https://doi.org>, y, a continuación, un prefijo que identifica a la entidad editora, y un sufijo que identifica el propio objeto digital. Hay agencias de registro (<https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies/>) que asignan esos DOI, la más conocida es Crossref.

El sistema **Handle**, que también identifica unívocamente y de forma persistente objetos digitales para que puedan ser localizados, independientemente de que varíe su ubicación (<http://www.handle.net/>), igual que el DOI. Es el identificador utilizado por la mayoría de los repositorios. Ha sido desarrollado por la *Corporation for National Research Initiatives* (CNRI). Consta de un prefijo, que asigna al productor del recurso digital (organismo, institución, revista y editor), y un sufijo, que identifica a cada objeto digital. Aquí, <http://hdl.handle.net/>, es posible localizar cualquier handle, por ejemplo: 20.500.11940/17041 o <http://hdl.handle.net/20.500.11940/18021>.

Otros identificadores son⁽⁵⁾:

ISAN, *International Standard Audiovisual Number* (www.isan.org), que es un sistema de numeración y metadatos creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), para la identificación única y persistente de cualquier obra audiovisual y sus versiones.

ISRC, *International Standard Recording Code* (<https://www.agedi.es/codigos-isrc/>), código internacional creado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), para identificar las grabaciones sonoras y vídeos musicales.

ISWC, *International Standard Musical Work Code* (<https://www.iswc.org/es>), que es un número de referencia único, permanente y reconocido internacionalmente para la identificación de obras musicales, creado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

CONFLICTOS DE INTERÉS:

Las autoras manifiestan no tener conflictos de interés.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Bibliotecarios [sede Web]. [lugar desconocido]: Bibliotecarios; 2023 [actualizado 08/01/2020; acceso 22/08/2023]. De Ibáñez-Hernández R. PID, Identificadores persistentes de obras en formato digital. Disponible en: <https://www.bibliotecarios.es/rafaelibanez/pid-identificadores-persistentes/>
2. Digital Guide IONOS [sede Web]. Madrid: IONOS Cloud S.L.U.; 2023 [actualizado 18/03/2020; acceso 22/08/2023]. URN: qué es el uniform resource name. Disponible en: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/uniform-resource-name/>
3. Digital Guide IONOS [sede Web]. Madrid: IONOS Cloud S.L.U.; 2023 [actualizado 23/03/2020; acceso 22/08/2023]. URI: ¿qué es el identificador de recursos uniforme? Disponible en: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/uri-identificador-de-recursos-uniformes/>
4. Biblioguías.unex [sede Web]. Badajoz: Universidad de Extremadura; 2023 [actualizado 18/04/2023; acceso 22/08/2023]. Identificadores bibliográficos (ISBN, ISSN, DOI, URI). Disponible en: <https://biblioguías.unex.es/identificadores-unicos>
5. Primo Peña E. Identificadores persistentes de revista, de autor, de objeto digital o de Institución (ISSN, ORCID, DOI, ISNI, ROR, etc.). [Presentación]. En: Sesiones de formación a editores. Octubre 2023 - Marzo 2024. Handle: <http://hdl.handle.net/20.500.12105/16723>